

УДК: 330.863

DOI: 10.5281/zenodo.10431219 <https://zenodo.org/record/10431219>

ПОЧЕМУ УМЕНЬШИЛСЯ ИНТЕРЕС МАСС К СОЦИАЛИЗМУ

Эпштейн Давид Беркович¹

Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук», Санкт-Петербург, Россия (epsteindb@gmail.com), (ORCID 0000-0002-1164-6291)

Ключевые слова: социализм, падение СССР, причины падения СССР, многомерность проявлений жизненной активности, классовая борьба

Для цитирования: Эпштейн Д.Б. Почему уменьшился интерес масс к социализму // Вопросы политической экономики. 2023. № 4(36). С. 160-173.

WHY HAVE THE MASSES LOST INTEREST IN SOCIALISM?

David B. Epstein

Doctor of Economics, Professor, Chief Scientist, Federal State Budgetary Institution of Science «St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences», St. Petersburg, Russia, (epsteindb@gmail.com), (ORCID 0000-0002-1164-6291)

Keywords: socialism, the fall of the USSR, the causes of the fall of the USSR, multidimensional manifestations of life activity, class struggle

For citation: Epstein D.B. Why Have the Masses Lost Interest in Socialism? Problems in Political Economy. 2023;4(36):160-173.

JEL codes: P2, P3, P51, B51

Введение. Факт уменьшения интереса масс к социализму представляется нам неоспоримым, причем не только в России и бывших республиках СССР и Восточной Европы, но и во всем мире. И не только масс, но и левых партий. Определенным исключением можно считать Китай, Вьетнам, Лаос, Кубу, Северную Корею, но там речь может идти об официальном курсе правящих коммунистических партий. Однако ни одна из других стран, за исключением Венесуэлы, за последние 30 лет не объявляла об ориентации на строительство социализма. Коммунистические партии потеряли былой авторитет в массах и потеряли большую часть своей прежней численности.

¹ © Эпштейн Д.Б., 2023

Можно сказать, что социализм ушел с мировой повестки дня. Почему он ушел и есть ли шансы на его возвращение – это является темой данной статьи.

Методология. Как и у всякого явления, у падения интереса масс к социализму, есть немалое количество причин. Важно найти наиболее существенные. Поскольку речь идет о сложном явлении в сфере идеологии и общественного сознания, самые глубокие корни которого, видимо, находятся в базисе, то есть в определенных изменениях производительных сил и производственных отношений, затронувших все или большинство стран, целесообразно попытаться найти эти корни. Однако начать целесообразно с явной, видимой, фактологической (исторической) стороны явления (от явления – к сущности). Далее можно обратиться к изменениям в надстроечной сфере, в том числе в сфере общественного сознания, а затем уже переходить к базисным изменениям. Этот метод можно назвать структурно-логическим, так как он предполагает логическое выявление определенных групп причин и их дальнейшее раскрытие в некоторой последовательности, во многом задаваемой характером исследуемого явления и приверженностью исследователя к тому или иному методологическому направлению в изучении общественных явлений. Себя автор относит к направлению критического марксизма. Стремясь следовать марксистской методологии, мы выделили следующие группы причин:

- 1) фактологические (исторические), политико-психологические;
- 2) идеологические, теоретико-пропагандистские – критика социализма в СССР и вообще социализма;
- 3) реальные недостатки «реального социализма» и отсутствие широко принятой новой модели (теории) социализма XXI века;
- 4) определенные достоинства современного капитализма, подкрепляемые сильной пропагандистской работой;
- 5) рост многомерности современной жизни, отвлекающий от социальной борьбы;
- 6) постиндустриальные тенденции и соответствующие изменения в производительных силах и производственных отношениях (базис меняет надстройку), в результате которых у различных слоёв общества формируются новые интересы.

Рассмотрев эти группы причин, мы попытаемся сделать некоторые выводы об общей ситуации, а также о том, на какие слои трудящихся можно больше, а на какие меньше рассчитывать сторонникам движения к социализму, а также на этой основе оценить шансы на возвращение социализма в сферу интересов и активности масс.

Исторические и политико-психологические причины

Причины потери интереса масс к социализму, связанные с распадом СССР и социалистического лагеря, очевидны. Они носят исторический и политико-психологический характер и лежат на поверхности. С них начнем, чтобы идти далее вглубь, от надстроечных явлений к базисным.

Основная из исторических и политико-психологических причин – это самоуничтожение СССР и социалистической системы как факт. Это была не только геополитическая, но и политико-психологическая катастрофа надежд огромного количества людей во всех странах и на всех континентах, связанных с перспективами освобождения человечества от капитализма и построения нового, бесклассового об-

щества. Как бы до этого ни критиковали советский социализм, он имел огромные достижения, которые в существенной степени признавали как политические противники СССР, так и те марксисты, которые не считали общественный строй в СССР социализмом (в целом или на определенном этапе). Эти достижения – высокий по историческим меркам темп экономического, промышленного роста и модернизации страны вплоть до начала 80-х годов, высокоразвитая система социальных гарантий и пенсионного обеспечения для людей труда, приоритетная для государства и качественная система образования, высокоразвитая система медицинского и санаторного обслуживания, приоритетная система развития способностей и талантов детей, детского отдыха и т.д.² Немалые экономические и социальные достижения были и у стран социалистического лагеря. С развитием и совершенствованием социалистической системы были связаны чаяния огромного числа людей, партий и руководства большого числа стран. И вот... все это рухнуло буквально в течение трех-четырех лет (1987-1991), причем без явного вмешательства извне.

Это было колоссальным разочаровывающим фактором, способным надолго вызвать апатию масс и потерю их интереса к социализму, как бы критично не относиться к советскому опыту, а также потерю коммунистическими и социалистическими, а также, частично, социал-демократическими партиями большей части своих членов и авторитета в массах.

Идеологические и теоретико-пропагандистские причины

Обратимся теперь к причинам, которые я выше назвал теоретико-пропагандистскими. Речь идет, прежде всего, о критике социализма, резко усиливающейся по мере развития «перестройки». На первое место в этой связи надо поставить острую теоретическую самокритику социализма со стороны ученых стран социализма (политэкономов, экономистов, историков, философов и т.д.) в 1987-1991 годах, как только стало понятно, что цензуры больше нет. Немалое число авторов, еще два-три года назад доказывавших несомненную правоту учения Маркса и Ленина и преимущества советского строя, развернулось на 180 градусов и «открыло беглый огонь» по своим же многолетним построениям. Не одна сотня работ появилась в СССР и других странах социалистического лагеря в указанный период перестройки, и далее этот вал работ продолжался еще несколько лет. Разумеется, далеко не все в этой критике было объективным и справедливым. Приведем пример³.

Держу в руках книгу доктора философских наук М.П. Капустина «Конец утопии? Прошлое и будущее социализма», подписанную в свет 29 июня 1990 года, тиражом 100 тыс. экз. Она начинается с характерного посвящения: «Борису Ельцину, сокрушителю Утопии, с надеждой на возрождение России»⁴.

Меня не удивляет посвящение не Горбачеву – зачинателю перестройки, власть которого зашаталась уже в 1988-1989 годах, а новому «герою», «борцу с утопией». Удивляет, что автор не отреагировал на то, что под руководством «героя» 12 июня 1990 года, то есть до выхода книги в печать, была принята разрушительная для

² См. подробно об этом (Эпштейн, 2016).

³ Критических работ советских авторов о советском строе и советском обществе было издано, начиная примерно с 1987 года, видимо, не одна сотня. Проклассифицировать их и выбрать хотя бы одну, которую можно было бы рассматривать как представительную, весьма сложная методическая задача. Автор должен признать, что выбрал первую же попавшуюся книгу с полки в собственном книжном шкафу.

⁴ См. (Капустин М.П., 1990).

страны Декларация о суверенитете РСФСР по отношению к СССР, то есть о суверенитете ядра исторической России от всей исторической России. В этой же декларации содержался катастрофичный по последствиям пункт о верховенстве законов РСФСР (части) над законами СССР (целого). Началась борьба «сокрушителя утопии» с руководством СССР, закончившаяся гибелью первой страны социализма и исторической России. Затем, после сокрушения СССР, этот «сокрушитель утопий» в октябре 1993 года танками сокрушил только начавшуюся складываться российскую демократию.

Но вот как характеризовал итог семидесятилетия СССР М.П. Капустин: «Если страна, располагающая громадными запасами различного сырья для промышленности, необъятными просторами для земледелия и пастбищ для скотоводства и народом, трудолюбивым, способным и проверенным на самоотверженность, в течение семи десятилетий никак не может двинуться догонять другие народы (выделено мной – ДЭ), даже такие страны, как Япония, не располагающая ни сырьем, ни просторами, ни даже человеческими ресурсами в наших масштабах, – значит, все дело заключается только (!) в абсолютной негодности, ничтожности ее управления. Болезнь не в теле, болезнь в голове, и имя ей, как теперь уже окончательно прояснилось: АВТОРИТАРНАЯ БЮРОКРАТИЯ»⁵.

Этот пассаж – характеристика того, как далеко заходила критика СССР, насколько она могла быть несправедливой! Ведь о том, что СССР «никак не может двинуться догонять другие народы» и об «абсолютной негодности, ничтожности ее управления», говорится как о чем-то само собой разумеющемся, без попытки привести хотя бы какие-то данные... Еще бы! Ведь в тот период практически никакого идеологического и пропагандистско-агитационного сопротивления подобной лжи не оказывали те, кто должны были оказывать – работники идеологического аппарата КПСС. Между тем, и в 1990 году всем специалистам (вплоть до ЦРУ США) было прекрасно известно, что СССР за годы существования, при всех недостатках системы всеохватывающего директивного централизованного планирования, ставил в различные периоды рекорды и по темпам роста экономики, и по многим направлениям социального развития. Это признавалось и признается любым мало-мальски профессиональным исследователем. Но не авторами критики, подобной только что процитированной. Кстати, «даже Япония», догнать которую, по мнению М. Капустина было относительно просто, смогла увеличить свой ВВП на душу населения с 1951 по 1990 год (по данным признанного в мире специалиста по сравнительной экономической динамике Э. Мэддисона) в 9,87 раза. И это пятый результат среди 140 стран мира⁶.

Вот как Капустин М.П. развивал свой тезис о режиме «авторитарной бюрократии»: «По своей сути этот режим – эхо далекого феодализма, где господствовала

⁵ См. (Капустин, 1990, с. 558).

⁶ По нашим подсчетам на основе данных Мэддисона, на первом месте Южная Корея – с ростом ВВП на душу населения за 1951-1990 годы в 13,90 раза, на втором – Тайвань (10,85 раза), на третьем – Ботсвана (10,77 раза), на четвертом Оман (10,40), на пятом – Япония (9,78). А СССР – на 63 месте с ростом 2,426 раза. На одну тысячную (на 0,1%) его обогнали США с результатом 2,427 раза. Вот это странное «почти совпадение» и опережение Штатов на 0,1% заставляет лично меня несколько сомневаться в достоверности оценки по СССР. Данные и характеристику проекта Мэддисона см. по адресу <https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2020> (дата обращения: 07.07.2023).

авторитарная аристократия плюс монархизм; опыт цивилизованных стран показывает, что этот режим насилия, полунаследственных и назначаемых должностей сменяется принципом свободы сквозной выборности всей структуры управления, свободы отзыва с должности и регулярной сменяемости. Необходимо осуществить этот принцип, установить прямую перманентную ВЫБОРНОСТЬ, и авторитарная бюрократия будет выброшена из головы социального организма, он освободится от столь долгого недуга и воскреснет для новой – СВОБОДНОЙ – жизни»⁷.

Поражает наивная надежда, что стоит осуществить «перманентную выборность», и воцарится счастье «свободной жизни»...! Как будто и не было ста сорока лет практики буржуазной демократии и разнообразной ее критики, которая доказывала и теоретически, и на множестве примеров, что «демократическая свобода» при капитализме – это свобода в первую очередь для богатых. «Свободная жизнь» после введения «сквозной выборности» в России обернулась на деле залпами из танков по российскому парламенту и тремя десятилетиями правления не менее авторитарной компрадорской бюрократии, быстро превратившей страну из второй державы мира в полупериферийный ресурсный придаток, с экономикой, растущей в среднем темпами менее 1% в год...

Реальной причиной столь жесткой критики СССР со стороны части советской творческой интеллигенции было отсутствие политических свобод, что явилось прежде всего результатом вооруженного взятия власти и последовавшей тяжелейшей Гражданской войны. Критика справедливая. Отсутствие политических свобод и, в особенности, цензура, безусловно, раздражали творческую интеллигенцию, особенно интеллигенцию гуманитарной сферы (писатели, обществоведы, работники культуры, образования...)⁸. Для нее свобода слова – крайне желательное условие нормального существования, условие самореализации. По мере того, как после войны и восстановления народного хозяйства, с одной стороны, росла численность и роль в обществе творческой интеллигенции, а, с другой, при наличии многочисленных проблем и недостатков, не происходило ожидаемых позитивных изменений, в частности, смягчения цензуры, росло недовольство этой части интеллигенции. Оно вылилось в нарастающую критику, как только цензура была снята. Это была своеобразная форма классовой борьбы части творческой интеллигенции против управляющего слоя, против так называемой номенклатуры.

В целом можно сказать, что критика советского социализма до 1992 года советскими авторами была жесткой и далеко не всегда справедливой, она, как правило, опиралась на идеализированное представление ими о Западе и капитализме. И, к сожалению, даже в явно ошибочных и клеветнических аспектах она практически не получала отпора в годы перестройки, что явилось одной из причин гибели СССР.

⁷ См. (Капустин, 1990, с. 558).

⁸ Это раздражение было настолько сильным, что один из советских критиков социализма уже в работе 1974 года умудрился, опираясь на опыт социалистических учений, начиная с Месопотамии XXII–XXI веков до н.э., обосновать вывод, что «социализм непосредственно враждебен человеческой индивидуальности» (Шафаревич, 1991, с. 33), игнорируя то, что полное благосостояние и свободное всестороннее развитие каждого человека и общества было доктринальной целью социализма, начиная с марковского периода.

Главные недостатки «реального социализма» и отсутствие новой его модели

О реальных недостатках «реального социализма» в СССР сказано и написано очень много. Приведем несколько источников⁹. Мы считаем необходимым выделить три безусловно справедливых, важнейших аспекта критики социализма в СССР: 1) сталинщина и ее колоссальные жертвы в 30-50-е годы, 2) несоответствие советской экономической модели директивного планирования требованиям роста благосостояния населения, развития научно-технического прогресса, роста эффективности экономики (многочисленные негативные эффекты этого несоответствия, прежде всего, дефицит продуктов питания и других видов продукции, а также повсеместные очереди) и 3) многоплановый недемократизм (то есть господство номенклатуры, монополия одной партии, лишение населения политических прав и т.д.).

В 90-2000-е годы резко усилилась критика со стороны буржуазных ученых. О критике со стороны противников социализма как такового подробно говорить не приходится. Ее всегда было много в капиталистических странах. Но была и критика от сочувствующих социалистическому развитию ученых капиталистических стран. Сочувствующих, но желающих видеть социализм другим, прежде всего, более демократичным и человечным.

Критика «реального социализма» была, как уже сказано, во многом справедливой, но какая-то новая концепция социализма (с планово-рыночной или иной экономикой социалистического типа, с развитым самоуправлением, с демократическим государством), которая должна была заменить прежнюю модель, основанную на советском опыте, слабо развивалась, была слабо представлена в научных работах с начала 90-х годов. К тому же возможность иной модели социализма, существенно отличающейся и от «развитого социализма» 60-80х годов прошлого века, и от социал-демократической модели совершенствования капитализма, до сих пор оспаривается значительным числом марксистов. И надо признать, что предлагаемая нередко «новая» модель демократического социализма со смешанной экономикой мало чем отличается от социал-демократической модели. Важно также, что среди марксистов и сторонников социализма нет не только единства, но нет и концепции, которую поддерживало бы большинство марксистов. На примере России мы видим множество марксистских групп, кружков и отдельных теоретиков, которые активно воюют, прежде всего, друг с другом, обвиняя друг друга в оппортунизме, непонимании марксизма и т.д. Во всяком случае, массы не получили новый образ социализма, а это негативно сказывается на их отношении к социализму.

Определенные достоинства современного капитализма, подкрепляемые сильной пропагандистской работой

Следующий комплекс причин связан с жизненной практикой масс в условиях современного капитализма. Уровень жизни масс (даже в полупериферийных и периферийных государствах) за прошедшее столетие сильно повысился. С 1913 по 2013 годы ВВП на душу населения в мире повысился по расчетам Мэддисона в 4,3 раза, в том числе в Западной Европе – в 5,8 раза, в Восточной Европе – в 3,4 раза, на

⁹ (Бузгалин и др., 2009; Абрамсон и др., 2011; Славин, 2013; Воейков, 2022; Эпштейн, 2016).

территории СССР – в 4,3 раза, в США – в 5,5 раза, в Латинской Америке – в 3,9 раза, в Азии (без учета Японии) – в 5,9 раза (в Японии – в 15,3 раза, в Китае – в 8,7 раза), в Африке – в 2,4 раза (Мэддисон, 2012, с. 576-577).

Частично эти изменения были связаны с эпохой социализма, начатой Великой Октябрьской социалистической революцией в 1917 году, и борьбой масс за социализм во многих странах, но не в меньшей степени с ростом производительности труда в развитых странах и распространением передовых технологий в мире, а также с импортом инвестиций. Капитализм XX и XXI веков оказался весьма гибким и достаточно быстро изменяемым общественным строем: власти большинства развитых стран находят мирные способы разрешения кризисных ситуаций за счет усиления социальной политики, государственного регулирования, государственных расходов, создания новых институтов и т.д. Полупериферийные и периферийные страны стремятся следовать их примеру.

Разумеется, развитые страны получают также инновационную ренту и дополнительный доход, продавая странам, отстающим в экономическом развитии, по высоким ценам товары с высокой добавленной стоимостью и покупая у них сырье по заниженным ценам в силу более выгодной рыночной позиции.

Тем не менее уровень жизни в мире вырос настолько, что при всей региональной неравномерности развития, для большинства населения Земли не стоит вопрос голода, отсутствия одежды, жилища и т.п. Но с ростом доходов увеличивается разнообразие жизненных возможностей для каждого, в том числе, связанных с обучением, получением среднего специального или даже высшего образования, с возможностью заняться предпринимательством и т.д., что ведет к индивидуализации поиска перспектив. Проблемы борьбы за лучшее общественное устройство становятся в этой связи менее значимыми для трудящегося, что ведет к снижению активности в направлении общественного поиска и протеста. Борьба со стороны масс теперь идет, как правило, не за власть иных классов (или класса), а против «плохих лиц во власти и плохих решений», против «плохих законов и институтов», то есть за частное, эволюционное улучшение, а не за кардинальную смену строя.

Этому способствует колоссальный пропагандистский аппарат современного капитализма. Вся мощь СМИ, телевидения, сетевых платформ, Инстаграмов, Твиттеров, Тик-токов и т.д., а также сам «идеологический плюрализм» работают на увод от острых социальных проблем и на оглушение масс. Это оглушение проводится, в том числе, и системой школьного и высшего образования, упрощением и снижением требований школьного образования и высокой дифференциацией высшего образования после 2-3 лет обучения. Сильно представлена эта политика и в России. Есть масса фактов, доказывающих резкое снижение качества образования в странах Запада, ЕС, России и многих других странах при росте числа людей, получающих среднее и высшее образование (данные о росте смотри далее). В политическом отношении уровень грамотности масс снизился по сравнению с 70-80-ми годами многократно, а малограмотный человек несамостоятелен как политически действующее лицо и является легко манипулируемым буржуазными СМИ и политиками.

Рост многомерности современной жизни, отвлекающий от социальной борьбы

Одно из явлений второй половины XX века – появление «новых измерений» в жизни человека, увеличение «многомерности современности», то есть появление новых векторов проявления жизненной активности людей помимо социальной борьбы.

Приведем два очевидных проявления роста многомерности мира для современных трудящихся. С развитием Интернета, появлением Ватсапа, Вайбера и других систем, допускающих бесплатные телефонные и видеозвонки, мир становится единым. Это единство мира, конечно, частичное, частично – иллюзорное, но оно отвлекает от текущих проблем, от борьбы за лучшую жизнь в своей стране. Можно (в мыслях) уезжать в иные, прекрасные, очень развитые и очень демократичные страны, можно о них читать и смотреть ежедневно красивые кинофильмы. И это немало. Но и непосредственный туризм, причем массовый, также получил сильное развитие со второй половины XX века.

Еще одно проявление многомерности и потому усложнения мира – появление новых или резкое обострение прежних общемировых проблем, непосредственно не связанных с классовой борьбой. Назовем три проблемы, волнующие человеческие сообщества не меньше, чем проблемы классовой борьбы:

1) усиливающаяся в XXI веке геополитическая борьба государств, остро, кричаще вызывающая к патриотизму населения;

2) экологические проблемы (быстро нарастающее загрязнение планеты) и изменение климата; эти проблемы государство не так сильно, как геополитическое противостояние, но их наличие объективно является одним из отвлекающих моментов;

3) проблемы взаимоотношений людей разных рас, национальностей, мигрантов и коренных жителей, проживающих в одной стране или в соседних странах, как результат усиления дифференциации в уровнях жизни развитых и развивающихся стран.

Но есть и фиктивные, однако весьма активно навязываемые и поэтому занимающие часть умов проблемы, например, проблемы – типа ЛГБТ, выбора пола в детстве и юношестве, детского сексуального образования и т.п.

Постиндустриальные тенденции и соответствующие изменения в производительных силах и производственных отношениях

Перейдем к базисным изменениям – изменениям в сфере технологий и их влиянию на структуру «совокупного работника». Я перечислю далее некоторые тенденции, которые давно отмечены теоретиками постиндустриального общества¹⁰.

Знания и информация (о производстве, рынке, потребностях и т.д.) становятся все более важным фактором производства. Они и ранее были очень важными, но в сфере производства этих знаний стало работать существенно больше людей (программисты, инженеры, бухгалтера, клерки и т.д.).

1) Соответственно росту занятости в производстве информации и знаний повышается доля оплаты знаний и информации в стоимости продукции.

2) Имеет место сокращение средних размеров промышленных предприятий и организаций в других отраслях.

¹⁰ См., например, (Иноземцев, 2000).

3) Наиболее быстро растет сфера услуг, вовлекающая все большую долю работников.

4) В экономике и других сферах человеческой деятельности повышается доля небольших коллективов, занятых творческим трудом.

5) Повышается доля интеллектуальных работников, для которых главное в труде – самореализация, творчество.

6) Развивается новая, нематериальная система мотивации, связанная с творческой отдачей. Она не отменяет, как ошибочно считают некоторые экономисты и философы, материальные стимулы и роль высокой зарплаты. Творческие работники отнюдь не бессребреники. Нематериальные стимулы творческих работников покоятся на материальных. Творческим работникам и творческим личностям в новых отраслях требуется повышенный уровень заработной платы по сравнению с рабочими профессиями и менее творческими видами занятости. Но при наличии этой повышенной зарплаты стимулом для качественной работы является сам творческий характер труда. Однако не стоило бы идеализировать этот слой. В нем представлены не только ученые, конструкторы, программисты и т.д., но и маркетологи, рекламщики, PR-щики, риелторы и т.д.

7) Увеличивается число степеней свободы для таких творческих работников. Новый специалист (в информационных технологиях) нередко не только работает преимущественно дома или вне компании, но компания больше нуждается в нем, чем он в компании.

Базисные тенденции – рост образования масс и изменения в занятости

Основная производительная сила – это человек, непосредственный работник, использующий средства производства или контролирующий ход производственных процессов. Важный фактор качества рабочей силы – это ее образование. Оказывается, по сравнению с серединой XX века имеет место существенный рост образования населения. В развитых странах практически все население получает среднее образование, а большая доля населения (от 25% до 50%) получает высшее образование, как минимум, трехгодичное. Этот рост, безусловно, является требованием развития производительных сил. И ответом на это требование в государствах с социал-демократической политикой стало бесплатное среднее образование и доступное, а нередко и бесплатное высшее образование.

Вот динамика в мире доли людей, получающих высшее образование: 1970 г. – 10%, 1980 – 12,4%, 1990 – 13,7%, 2000 – 19,0%, 2010 – 29,3%, 2015 – 35,7%, 2019 – 38,0%¹¹. А с ростом образования для части трудящихся повышается возможность «устроиться» или на стороне «богатых», или стать «посредником» между богатыми и трудящимися (владельцем средней или небольшой фирмы, государственным служащим, работником свободной профессии и т.д.). Для таких посредников вопрос о социализме уже не стоит совсем или не стоит остро. Но высшее образование само по себе несет определенные изменения в доходах и в социальном поведении. Более высокое образование – это более высокая заработная плата и

¹¹ Процент учащихся от всего населения. Высшее образование. URL: https://databank.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?id=c755d342&report_name=EdStats_Indicators_Report&populartype=series (дата обращения: 07.05.2023).

большая степень удовлетворенности статус-кво. Также человек становится намного более осторожным в своем поведении, опасаясь потерять наработанный статус.

Продолжим анализ постиндустриальных изменений в занятости трудящихся.

1) Выросла упомянутая выше сфера услуг, направленная непосредственно на человека или условия его жизнедеятельности (парикмахерские, салоны физического развития, различного рода ремонт, такси), а также медицина (общественная и частная), где трудятся индивидуально или в небольших коллективах, при сокращении занятости в промышленности и сокращении размеров промышленных предприятий, что также способствует снижению протестной активности.

2) Появилась новая сфера деятельности – блогеры в социальных сетях, тик-токеры и т.п., где есть шанс заработать и существенные деньги, и общественное уважение. Успешных блогеров, конечно, совсем немного, но верящих, что они смогут добиться успеха, в том числе финансового, в тысячи и миллионы раз больше.

3) Существенно вырос спрос на работников с высшим образованием – клерков (иначе говоря, офисный планктон), деятельность которых связана со сравнительно несложной обработкой и передачей информации, в том числе, бухгалтеров, «менеджеров по продажам», аналитиков и т.п., которые дорожат своим местом.

Итог рассмотрения перечисленных факторов, частично надстроечных, частично базисных, и их влияния на изменения настроений масс – это отход от острого классового противостояния, разочарование в социализме. Одновременно заметим, что имеет место разочарование масс в используемых демократических механизмах, а в определенной связи с этим – отсутствие для большинства из них очевидной социальной альтернативы, за которую стоит бороться.

Какие слои могут поддержать движение к социализму

Итак, мы получили, с одной стороны, явное расширение, увеличение удельного веса «клерков» среди наемных работников современного капиталистического общества, а, с другой стороны, увеличение удельного веса работников, занятых творческим трудом. И теперь мы вправе поставить вопрос: как эти два слоя людей с высшим образованием (клерк и творческий работник в творческом коллективе) относятся к социализму, готовы ли они стать борцами за него или хотя бы пассивно поддерживать (например, на выборах) левые силы? Мне представляется, что нет. И это относится к обоим слоям. «Клерки», в силу высокой зависимости их положения от иерархической пирамиды руководства, стараются вести себя почтительно по отношению к начальству и не высказывать какие-то радикальные взгляды, отличающиеся от мейнстрима. На наш взгляд, эта «почтительность» отражает их интересы, формируемые их положением в системе общественного производства. Они не являются поэтому в массе сторонниками левых и, тем более, социалистических взглядов. Понятно, что этот вывод относится к большинству данного слоя, а не к каждому его представителю. Несколько иначе дело обстоит с творческими работниками. Очевидно, что в силу характера своей деятельности, заинтересованности в максимальной свободе самовыражения, интеллектуальный (креативный) работник и соответствующий слой способны оказывать активную поддержку демократическим лозунгам и движениям, резко выступать против авторитаризма, бюрократизма (пример – Белоруссия, Россия, поведение многочисленных айтишников, программистов, сисадминов и т.п....). Но активно выступать в пользу сни-

жения социального неравенства и, тем более, за переход к социализму, будучи в привилегированном положении, этот слой вряд ли будет, как минимум, до тех пор, пока конкуренция существенно не уменьшит его доходы. То есть этот новый слой скорее сторонник либеральных партий и движений, чем социалистических.

Среди людей с высшим образованием можно выделить еще и третий слой. Это не клерки, так как у них доля творчества в работе достаточно велика, но не так велика, как у творческих работников. К этому слою я отношу, например, преподавателей вузов, школьных учителей, и врачей поликлиник, а также заводских ИТР и т.п.¹² Их работа, безусловно, содержит и немало элементов творчества, но большую часть рабочего времени они решают относительно рутинные задачи. При этом они могут вести себя достаточно независимо, так как спрос на таких работников всегда есть. Но они редко оказываются в числе высокооплачиваемых. Наоборот, они часто оказываются в числе недооцененных и недовольных своим материальным положением в силу стремления государства и руководства предприятий экономить на заработной плате таких работников.

Этому слою, на наш взгляд, идеи социальной справедливости ближе и понятнее. В то же время, они меньше склонны поддерживать либералов, так как привыкли работать в относительно больших коллективах со строгим режимом. Правда, это не значит, что они готовы выступать за социализм, поскольку идеи социализма в массовом сознании пока еще остаются дискредитированными. Но если появятся новые концепции социализма, то эти концепции могут, на наш взгляд, найти опору в этом слое.

Что касается наемных работников без высшего образования, и, прежде всего, промышленных рабочих, то, во-первых, их доля в большинстве развитых стран все-таки сокращается, а, во-вторых, им ближе идеи борьбы за улучшение собственного экономического положения. Ленин, как известно, вслед за Каутским, отмечал, что социалистическое сознание в их ряды вносит социалистическая интеллигенция. А ее-то, как мы видели, в наше время маловато.

Рабочий класс поддержит социальную политику выравнивания доходов и «демократию представительства всех слоев», но вряд ли будет активен и самостоятелен в политической борьбе. Это подтверждают данные о снижении числа забастовок и числа их участников за последние 20 лет¹³.

Выводы

К сожалению, мы получаем не очень оптимистичный вывод: явных шансов на активизацию социалистического движения при сложившихся тенденциях нет¹⁴. Может возникнуть оправданный вопрос: а как же классовая борьба, борьба между

¹² Бузгалин А.В. и Колганов А.И. называют «...работников общественного сектора, создающих общественные (бесплатно присваиваемые обществом) блага, получающие свои доходы из общественных источников (государственного бюджета и т.п.)» социалиатом (Бузгалин, Колганов, 2019, с. 24). Мы полагаем, что по своему отношению к тем или иным социальным преобразованиям к «социалиату» прилегают инженерно-технические работники, занятые трудом в сфере материального производства или обслуживающей его сфере.

¹³ Забастовочное движение в странах Европейского союза. Социально-трудовые конфликты. Вып. 17. Санкт-Петербург: СПбГУП. 2019. С. 166. См. также (Геташвили, 2016).

¹⁴ К аналогичному выводу («Альтернативное будущее исчезает или тускнеет») пришел Йоран Терборн, посвятивший изучению современных направлений марксизма свою книгу 2008 года, изданную в России в 2021 году (Терборн, 2021, с. 187).

эксплуататорами и эксплуатируемыми? Она прекратила свое существование или существенно уменьшилась ее интенсивность и влияние на развитие человеческого общества?! Конечно, она не исчезла и не может исчезнуть, пока существуют классы эксплуататоров и эксплуатируемых. Но в разные исторические периоды ее формы и интенсивность, напряженность различны. Есть периоды революционной и даже вооруженной борьбы, но есть и периоды борьбы преимущественно идеологической, теоретической, экономической, парламентской и даже кружковой или сетевой (через сетевые сообщества). Будучи диалектиками и реалистами, нельзя забывать и о том, что наряду с классовой борьбой в жизни общества всегда есть и классовое сотрудничество, ряд форм которого жизненно необходим и способствует развитию человечества. Например, имеет место сотрудничество в производстве новых видов продукции, новых технологий, новых знаний и т.д., а также в борьбе за мир, за кардинальное сокращение некомпенсируемого вредного воздействия на окружающую среду. В реальной жизни борьба и сотрудничество переплетены, и на первый план, в зависимости от конкретного периода, может выдвигаться одна или другая форма реализации социально-классовых противоречий. Последние тридцать лет, после поражения СССР и мировой социалистической системы, были периодом постепенного снижения интенсивности классовой борьбы в целом и борьбы за социализм, этому способствовали названные выше базисные и надстроечные факторы. Но историческое развитие, несомненно, перейдет в следующий этап, когда явно наметившиеся проблемы жизни человечества на Земле будут усиливаться. Речь идет, например, о названных ранее проблемах быстро нарастающего загрязнения окружающей среды, смены стран-лидеров мирового экономического развития и гегемонов общеполитического развития, усиления геополитического противостояния, проблемы глобализации и межгосударственные проблемы, проблемы нарастания различных видов социально-экономического неравенства и противоречий между государствами и народами и т.д. Вместе с усилением этих проблем придет и усиление интереса масс к социализму и повышение шансов на его осуществление. Задача левой интеллигенции и ученых – работать на это будущее. Можно говорить о необходимости переходного периода для формирования и утверждения нового образа социализма – для того, чтобы часть новой интеллигенции и рабочие стали выступать с лозунгами за социализм.

Необходимо при этом признать, что те представления о социализме, которые господствовали в конце XIX – начале XX века, во многом реализовались в виде социал-демократической модели. Как должна выглядеть модель социализма XXI века, чтобы быть и научно-обоснованной, и привлекательной для масс, – вопрос не простой. На Западе активно развиваются как рыночные, так и нерыночные модели социализма («экономики участия» (Hahnel, 2022), «многоуровневой договорной координации» (Лайбман, 2013; Laibman, 2015)). Аналогичные дискуссии идут и в России, хотя у нас, на мой взгляд, споры идут в основном между сторонниками советской модели и модели, которая в той или иной степени допускает рынок и рыночный способ регулирования в сочетании с центральным планированием и государственным регулированием. Однако эти дискуссии далеки от завершения, и пока трудно сказать, какая из этих моделей наиболее обоснована и окажется наиболее эффективной в реальности. Но, с другой стороны, определенный оптимизм подпитывается тем, что до сих пор капитализм быстро менялся, социализировался

в сторону усиления общественного характера производства, под давлением как производительных сил, то есть изменений в технике и технологиях, в образовании трудящихся, так и под давлением активности трудящихся. То есть необходимые изменения пробивают себе дорогу эволюционным путем.

Сегодняшние тенденции не могут не смениться иными в силу имманентно присущего капитализму кризисного характера развития. Имеются признаки усиления поддержки массами левых партий, например, в Латинской Америке.

Также, безусловно, очень важным фактором в усилении интереса масс к социализму могут явиться дальнейшие успехи Китая в развитии экономики, в росте благосостояния и проведении реформ, усиливающих социалистическую направленность его развития. Думается, окончательную точку в дискуссиях об экономике социализма поставит жизнь... и/или развитие Китая, строящего «социализм с китайской спецификой» на основе успешного сочетания государственного планирования и регулирования с развитыми рыночными отношениями.

ЛИТЕРАТУРА

Абрамсон И.Г., Линке П., Офицеров В.А., Славин Б.Ф. (Ред.). Социалистический идеал и реальный социализм: Ленин, Троцкий, Сталин. М.: Ленанд, 2011. – 616 с.

Бузгалин А.В., Миронов В.Н., Арсланов В.Г. Социализм-21. 14 текстов постсоветской школы критического марксизма. М.: Культурная революция, 2009. – 720 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Трансформации социальной структуры позднего капитализма: от пролетариата и буржуазии к прекариату и креативному классу? // Социологические исследования. 2019. № 1. С. 18-28.

Воейков М.И. Социально-экономическая система СССР: дискуссионные вопросы // Альтернативы. 2022. № 4. С. 121-145. DOI:10.5281/zenodo.7452197

Геташвили М.А. Динамика забастовочного движения в современном российском обществе // Вестник ПНИПУ Социально-экономические науки. 2016. № 3. С. 156-166.

Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы: учеб. пособие для студентов вузов. М.: Логос, 2000. – 304 с.

Капустин М.П. Конец Утопии? Прошлое и будущее социализма. М.: Новости, 1990. – 594 с.

Лайбман Д. Зрелый социализм: структура, предпосылки, переходные периоды // Альтернативы. 2013. № 1. С. 76-84.

Мэддисон Э. Контуры мировой экономики в 1-2030 гг. Очерки по макроэкономической теории. М.: Изд. Инст. Гайдара, 2012. – 584 с.

Славин Б.Ф. О социальной природе советского общества // Свободная мысль. 2013. № 4(1640). С. 207-218.

Терборн Й. От марксизма к постмарксизму. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. – 256 с.

Шафаревич И.Р. Путь из под глыб. М.: Современник, 1991. – 287 с.

Эпштейн Д.Б. Социализм XXI века: теория и оценка опыта СССР. М.: Ленанд, 2016. – 528 с.

Hahnel R. A Participatory Economy: What Have We Learned? SCIENCE & SOCIETY. Vol. 86. April, 2022. 2022. № 2. Pp. 145–153. DOI:10.1521/viso.2022.86.2.145

Laibman D. Multilevel Democratic Iterative Coordination: An Entry in the «Envisioning Socialism» Models Competition. MARXISM 21. February, 2015. 2015. № 1. Pp. 307-345. DOI:10.26587/marx.12.1.201502.011

Информация об авторе

Эпштейн Давид Беркович – д-р экон. наук, профессор, гл. научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук», Россия.

(E-mail: epsteindb@gmail.com) (ORCID 0000-0002-1164-6291) (elibraryAuthorID: 3424-5913)

REFERENCES

Abramson I.G., Linke P., Officerov V.A., Slavin B.F. (Ed.). The Socialist ideal and real Socialism: Lenin, Trotsky, Stalin. M.: Lenand, 2011. – 616 p. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Mironov V.N., Arslanov V.G. Socialism-21. 14 texts of the post-Soviet school of critical Marxism. M.: Cultural Revolution, 2009. – 720 p. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Transformations of the Social Structure of Late Capitalism: from the Proletariat and the Bourgeoisie to the Precariat and the Creative Class? *Sociologicheskie issledovaniya=Social sciences.* 2019;(1):18-28. (In Russ.)

Epstein D.B. Socialism of the XXI century: theory and evaluation of the experience of the USSR. M.: Lenand, 2016. – 528 p. (In Russ.)

Getashvili M.A. Dynamics of the strike movement in modern Russian society. *Bulletin of PNIPU. Social'no-ekonomicheskie nauki=Socio-economic sciences.* 2016;(3):156-166. (In Russ.)

Hahnel R. Participation-based economics: what have we learned? *SCIENCE AND SOCIETY.* Vol. 86. April, 2022. 2022;(2):145-153. DOI:10.1521/isis.2022.86.2.145

Inozemtsev V.L. Modern post-industrial society: nature, contradictions, prospects: studies. Manual for university students. M.: Logos, 2000. – 304 p. (In Russ.)

Kapustin M.P. The End of Utopia? The past and the future of socialism. Moscow: Novosti, 1990. – 594 p. (In Russ.)

Laibman D. Mature socialism: structure, prerequisites, transitional periods. *Alternativy.* 2013;(1):76-84. (In Russ.)

Laibman D. Multilevel democratic iterative coordination: participation in the «Vision of Socialism» model contest. February, 2015. *MARXISM 21.* 2015;12(1):307-345. DOI:10.26587/marx.12.1.201502.011

Maddison E. Contours of the world economy in 1-2030. Essays on macroeconomic theory. M.: Ed. Gaydar Inst., 2012. – 584 p. (In Russ.)

Shafarevich I.R. The way from under the boulders. M.: Sovremennik, 1991. – 287 p.

Slavin B.F. On the social nature of Soviet society. *Svobodnaya mysl'=Free thought.* 2013;4(1640):207-218. (In Russ.)

Therborn Gö. From Marxism to post-Marxism. Moscow: Publishing House of the Higher School of Economics, 2021. – 256 p. (In Russ.)

Voeykov M.I. Socio-economic system of the USSR: debatable issues. *Alternativy=Alternatives.* 2022;(4):121-145. DOI:10.5281/zenodo.7452197 (In Russ.)

Information about the author

Epstein David Berkovich, Doctor of Economics, Professor, Chief Scientist, Federal State Budgetary Institution of Science «St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences», St. Petersburg, Russia.

(E-mail: epsteindb@gmail.com) (ORCID 0000-0002-1164-6291) (elibraryAuthorID: 3424-5913)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 10.05.2023; одобрена после рецензирования: 03.07.2023; принята к публикации: 18.09.2023.